

2. Protect Human Rights. – Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT). –
URL: <https://www.un.org/en/our-work/protect-human-rights>
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – 1948-yil 10-dekabr. – 8-
modda.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.02.2017 yildagi
PF-4966-son «O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan
takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida».
– URL: <https://lex.uz/docs/-3121087>
5. Nodirxonova, Nilufar. «Sud-huquq tizimidagi strategik islohotlar inson
manfaatlari uchun xizmat qilmoqda». – «Taraqqiyot strategiyasi» markazi. –
URL: <https://strategy.uz/>
6. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023. – 55-
modda
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.02.2017 yildagi PF-4966-
son «O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va
faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida».
URL: <https://lex.uz/docs/-3121087>
7. O‘zbekiston Respublikasining "Sudlar to‘g‘risida"gi Qonuni.
Nodirxonova, Nilufar. «Sud-huquq tizimidagi strategik islohotlar inson manfaatlari
uchun xizmat qilmoqda». – «Taraqqiyot strategiyasi» markazi. –
URL: <https://strategy.uz/>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-2021-
yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning "Harakatlar strategiyasi".

**YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI VA FUQAROLIK
JAMIYATI INSTITUTLARI**

Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti 1-bosqich talabalari
Orifjonov Quvonchbek Orifjon o‘g‘li
Abdusalomov Xasanboy Madaminbek o‘g‘li

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yangi taxrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy maqomi va ularni faoliyatini takomillashtirishga oid masalalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, fuqarolik, fuqarolik jamiyati, fuqarolik jamiyai institutlari, jamiyat, davlat.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается правовой статус институтов гражданского общества в новой редакции Конституции Республики Узбекистан и вопросы, связанные с совершенствованием их деятельности.

Ключевые слова: Конституция, гражданство, гражданское общество, институты гражданского общества, общество, государство.

ANNOTATION

This article describes the legal status of civil society institutions in the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan and issues related to improving their activities.

Keywords: Constitution, citizenship, civil society, civil society institutions, society, state.

Har qanday mamlakat erkin va farovon yashashi uchun unda demokratik prinsiplarga asoslangan ichki siyosat yuritilishi darkor. Fuqarolik jamiyati g'oyasi – yuksak rivojlangan jamiyat qurishga qaratilgan, demokratizm prinsipini qo'llabquvvatlovchi g'oya sanaladi. O'z o'rnida bunday jamiyat davlat va davlat hokimiyatining alohida funksiyalari hamda fuqarolik jamiyati institutlarining funksiyalari bilan barpo etiladi.

Fuqarolik jamiyati institutlari – bu davlat aralashuvidan xoli bo'lgan, ixtiyoriy ravishda shakllangan, tashkilot va birlashmalardan tashkil topgan holda fuqarolar tomonidan o'z salohiyatining namoyon qilinishi shaklida ifodalanuvchi demokratik sohalaridir.

Fuqarolik jamiyati institutlari davlat boshqaruvida muhim o'ringa ega bo'lib, faoliyat shaklidan kelib chiqqan holda davlat hokimiyati organlarining faoliyatida

ishtirok etishi, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish kabi bir qator vazifalarni bajaradi.

Fuqarolik jamiyati institutlari davlatda fuqarolarning huquqlari, erkinliklarini ta'minlash, insonlarning turli manfaat va ehtiyojlarini qondirish, uning salohiyatini yuzaga chiqarish kabi maqsadlarda o'z faoliyatini tashkil qiladi. Fuqarolik jamiyati institutlari jamiyatda yuzaga keladigan ko'plab muammolarni mustaqil va qonuniy tarzda, davlat aralashuvisiz amalga oshirish imkoniyatiga ega sanaladi. Ular tijorat sohasi bilan shug'ullanmaydi. Fuqarolik jamiyati institutlari mohiyatan o'zaro tenglik, tashabbus va ixtiyoriylikka asoslangan gorizontal munosabatlar ustiga qurilsa, davlat hokimiyati organlarida vertikal bo'ysunish munosabatlari amal qilgan holda birbirini to'ldiradi. Shuning uchun ham mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlari qonun doirasida qo'llab-quvvatlanadi va himoya qilinadi. Davlat fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga aralashmasada, ular tomonidan ishlab chiqilgan alohida ijtimoiy dasturlarga ko'mak berishi mumkin.

Fuqarolik jamiyati institutlari quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin:

- ijtimoiy harakatlar;
- ommaviy axborot vositalari;
- siyosiy partiyalar;
- kasaba uyushmalari;
- jamoat birlashmalari;
- nodavlat notijorat tashkilotlar;
- fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari;
- ijodiy uyushmalar va boshqalar.

Nodavlat notijorat tashkilotlar – jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan va olingan daromadlarni o'z qatnashchilari o'rtasida taqsimlamaydigan o'zini o'zi boshqarish tashkilotidir.

Nodavlat notijorat tashkiloti jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, boshqa demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy maqsadlarga erishish, ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, xayriya faoliyatini amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda tuziladi. Nodavlat notijorat tashkilotlar bir necha shakllarda, jumladan, jamoat birlashmasi va muassasa kabi qonunchilikda nazarda tutilgan shakllarda tashkil etilishi mumkin.

Jamoat birlashmasi deganda, o'z huquqlari, erkinliklarini hamda siyosat, iqtisodiyot, ijtimoiy rivojlanish, fan, madaniyat, ekologiya va hayotning boshqa sohalaridagi qonuniy manfaatlarini birgalikda ro'yobga chiqarish uchun birlashgan fuqarolarning hoxish-irodalarini erkin bildirishlari natijasida vujudga kelgan ixtiyoriy tuzilmalar tushuniladi.

Jamoat birlashmalari tarkibiga O'zbekiston Respublikasida qonunda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, faxriylar va yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar hamda fuqarolarning boshqa uyushmalari kiradi.

O'z navbatida, davlat jamoat birlashmalarining huquqi va qonuniy manfaatlarini kafolatlaydi, ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun ularga huquqiy imkoniyatlar yaratib beradi. Jamoat birlashmalarining ma'muriy huquqqa ega bo'lish qobiliyati, ma'muriy huquqiy munosabatlarda qatnashish qoidalari, ularning davlat boshqaruvidagi umumiy huquq va burchlaridan kelib chiqadi. Bu huquq va burchlarini ularning o'zlari emas, balki davlat organlari ishlab chiqadi.

Jamoat birlashmalarining davlat boshqaruvida qatnashish shakllari quyidagilardan iborat:

- davlat organlari bilan o'zaro hamkorlikda qaror qabul qilish;
- davlat organlariga yuklangan vazifalarni bajarishda qatnashish;
- davlat boshqaruv organlarining faoliyatini yaxshilash to'g'risida takliflar kiritish;
- davlat boshqaruv organlarining faoliyati ustidan nazorat o'rnatish va fuqarolarning huquqiy normalarni qanday bajarayotganini tekshirish;

– o‘z tarkibida bo‘lgan korxonalarining faoliyatini boshqarish.

Jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish, ularning faoliyatini taqiqlab yoki cheklab kuyish faqat sud qarori asosida amalga oshiriladi. Muassasa jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan madaniy, ijtimoiy va boshqa notijorat tushdagi vazifalarni amalga oshirish maqsadida tuziladigan nodavlat notijorat tashkilot.

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaning respublika hududida davlat organlari bilan diniy tashkilotlarning bahamjihat harakati va hamkorligini o‘rnatish, viloyat shahar va tuman hokimlari bilan o‘zaro hamkorlikda diniy masalalarni hal qilish bo‘yicha yagona siyosat yurgizish; qonunda belgilangan tartibda ro‘yxatga olingan diniy tashkilotlarning manfaatlarini davlat siyosatida ifoda etish kabi vazifalari mavjud.

Siyosiy partiyalar – fuqarolik jamiyatining turli tabaqa va guruhlarning siyosiy irodasini ifodalaydigan va o‘zlarining demokratik yo‘l bilan saylab qo‘yilgan vakillari orqali davlat hokimiyatini tuzishda ishtirok etuvchi instituti. Siyosiy partiyalar davlat boshqaruv jarayonida beqiyos o‘ringa ega bo‘lgan fuqarolik jamiyati instituti hisoblanib, o‘z o‘rnida davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlarini belgilab beruvchi tuzilma hisoblanadi.

Kasaba uyushmasi – fuqarolarning o‘z faoliyati yoki o‘qishi turi bo‘yicha umumiy kasbiy manfaatlarini bilan bog‘liq bo‘lgan, ularning mehnatga oid, boshqa ijtimoiy-iqtisodiy huquq va manfaatlarini ifodalash hamda himoya qilish maqsadida tuziladigan, o‘z ustavi asosida faoliyat ko‘rsatadigan ixtiyoriy jamoat birlashmasi.

Ommaviy axborot vositalari axborot almashinuvida beqiyos rol o‘ynaydi. Jumladan, ular jamoatchilik nazoratini ham amalga oshiradi. O‘z mavqeidan kelib chiqib, ommaviy axborot vositalarini xalq tilida – tan olinmagan to‘rtinchi hokimiyat deb ham yuritilishi bejiz emas.

OAV tarmog‘i misli ko‘rilmagan darajadagi kuzatuvchilariga ega bo‘lgan institut hisoblanib, uning tarkibiga, radio, televideniya, gazetalar va internet kiradi. OAVlar o‘z axborotlarini virtual, televizion, radioaloqa va bosma shakllarda jamoatchilik e‘tiboriga taqdim etadilar.

O‘zini o‘zi boshqarish organlari – mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydigan, qonun bilan berilgan o‘z vakolatlarini o‘z hududi doirasida amalga oshiradigan, fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari bilan kafolatlanadigan, ularning o‘z manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy xususiyatlaridan, shuningdek, milliy va ma’naviy qadriyatlardan, mahalliy urf- odatlar va an’analardan kelib chiqqan holda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal qilish borasidagi mustaqil faoliyatini tashkil qiluvchi organlar . Fuqarolik jamiyatining respublikamizda mavjud bo‘lgan barcha institutlari faoliyati qonuniy tartibga solingan bo‘lib, ular faoliyatining asosiy jabhalari aynan qonun hujjatlari bilan tartibga solingan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning Konstitutsiyamiz qabul qilinganining 29 yilligi munosabati bilan yo‘llagan tabrigida **“Asosiy qonunimizda fuqarolik jamiyati institutlarining o‘rni va maqomini konstitutsiyaviy jihatdan mustahkamlash”** davr talabi ekanligi qayd etilgan edi. Bugungi kunda O‘zbekistonda **9 mingga** yaqin nodavlat notijorat tashkilotlar, **9 mingdan** ortiq o‘zini o‘zi boshqarish organlari faoliyat yuritmoqda. Fuqarolik jamiyati institutlari tushunchasi ilmiy adabiyotlarda keltirilgan bo‘lib, lekin normativ-huquqiy hujjatlarda mazkur institutning tushunchasi berilmagan, ular faoliyatiga oid huquqiy kafolatlar belgilanmagan edi. Jahon bankining **“Fuqarolik jamiyati tashkilotlari bilan maslahatlashuv”** ko‘rsatmasida **“fuqarolik jamiyati instituti”** tushunchasini qo‘llash tavsiya qilingan.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz loyihasining 69-moddasida **“fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi”**, degan norma mustahkamlandi.

Fuqarolik jamiyati institutlari mamlakatda demokratiya, huquqiy davlat va shaxs erkinliklarini ta’minlashning muhim kafolati bo‘lib xizmat qiladi. Ular jamiyat a’zolarining fuqarolik faolligi, milliy o‘z-o‘zini anglashi, siyosiy madaniyati va yuksak ma’naviyatini yuksaltirishga ko‘maklashish, mustaqil

fikrlash, o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish, o‘z kelajagini o‘z xohishi bilan qurish istagini shakllantirishga xizmat qiladi. Tabiiyki, ushbu institut vakillari bugungi va ertangi kunimizga har qachongidan ham mas’uliyat bilan qaraydigan, xalqimizning orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarishda amaliy ishlari bilan yordam berishga shay tashkilotlar majmuasi sifatida jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ishonchli hamkor bo‘la oladi.

Mazkur normaning Konstitutsiyada belgilanishi fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyatini bevosita tartibga soluvchi hamda ularning huquqlari va qonuniy manfaatlariga doir qonunchilik hujjatlarining tizimlashtirishga xizmat qilib, bosqichma bosqich davlat funksiyalarini ushbu institutlarga berib borish orqali ularning ijtimoiy faolligini oshirishga turtki bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yil 30 aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovozi berish orqali qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

2. M–34 Ma‘muriy huquq: Darslik / N. T. Ismoilov, O‘. X. Muxamedov, A. S. Tursunov va boshq.; Sh. T. Ikramov va I. A. Xamedov tahriri ostida. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. – 532 b.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi (03.01.2007 y.) O‘RQ-76-son Qonuni <https://lex.uz/docs/1101278>

4. O‘zbekiston Respublikasining Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida (yangi tahriri) O‘RQ-78-son (15.01. 2007 y.)Qonuni

5. O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida” (yangi tahriri) o‘rq-350-son (22.04.2013) qonuni <https://lex.uz/acts/2156899>

6. M 22 Ma‘muriy huquq: IIV akademik litseylari uchun darslik / Dj.X.Yuldashev, S.T

YANGI O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI